

БИОКИМЁВИЙ АНАЛИЗАТОРЛАР ҚИЁСЛАШ УСУЛЛАРИ ВА ВОСИТАЛАРИ

¹Нишонов В.Х., ²Мавлянов М.А.

¹PhD таянч докторант, ²PhD мустақил изланувчи, ^{1,2} Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11211563>

Аннотация. Ушбу мақолада биокимёвий анализаторлар, уларнинг турлари ва техник характеристикалари ҳамда уларни қиёслаш усуллари ва воситалари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: тиббиёт ўлчаш воситалари, биокимёвий анализаторлар, метрология, ўлчаш хатолиги, кузатилувчанлик, қиёслаш.

Аннотация. В данной статье описаны биохимические анализаторы, их виды и технические характеристики, а также методы и средства их проверки.

Ключевые слова: медицинские измерительные приборы, биохимические анализаторы, метрология, погрешность измерения, прослеживаемость, проверка.

Abstract. This article describes biochemical analyzers, their types and technical characteristics, as well as methods and tools for their verification.

Key words: medical measuring instruments, biochemical analyzers, metrology, measurement error, traceability, verification.

1. КИРИШ

Биокимёвий анализ ва биокимёвий анализаторлар

Кўпгина лаборатория синовлари ўтган асрнинг 1950-йилларига қадар қўлда ўтказилган. Иш ҳажмининг ошиши ва таҳлилнинг тезлиги ва сифатига қўйиладиган талабларнинг кучайиши натижасида замоний ускуналарга эҳтиёж туғила бошлаган.

Дастлаб, битта анализатор фақат битта таҳлил турини амалга оширди. 1970-йилларнинг бошларида Японияда биоматериал намунасида тадқиқотлар мажмуасини бажаришга қодир анализаторлар яратила бошланди.

Лабораторияларни автоматлаштириш босқичи анализаторларнинг эволюцияси бошланишига сабаб бўлди. Кўпгина биокимёвий анализаторлар натижаларни ҳисоблаш, уларнинг тўғрилигини баҳолаш ва маълумотларни қайд этиш учун компьютер дастурлари билан жиҳозланган. Агар керак бўлса, қурилмалар такрорий текшириш синовлари зарурлигини ҳам ўзи аниқлаб, уни амалга оширади.

Биокимёвий (аналитик) усуллар лаборатор текширувларнинг муҳим қисми бўлиб, инсон организмнинг биологик суяқликлари бўлган мураккаб биологик тизимларни таркибини характерлаш ва объектив баҳолашга имкон беради. Биокимёвий текширувлар учун энг кўп олинadиган биологик материал бўлиб қон ва унинг қисмлари (плазма, зардоб) ҳисобланади. Соғлом одамларда қон плазмасининг кимёвий таркиби нисбатан доимий бўлиб, ундаги ўзгаришлар организмда патологик жараён борлигидан далолат беради [1].

Биокимёвий анализатор - беморнинг қон намунасидаги моддалар (электролитлар, ферментлар, гормонлар ва бошқалар) таркибини лаборатория текширувларини олиб бориш учун махсус қурилма, асосий вазифаси биологик материалнинг синов намунасида юқоридаги моддаларнинг мавжудлигини ва концентрациясини аниқлашдан иборат.

1-расм. Биокимёвий анализатор

Биокимёвий анализаторнинг ишлаш принципи жуда оддий. Туйнукларнинг иккала томонида бир-бирдан мустақил иккита электрод мавжуд бўлади. Ҳужайра диафрагма орқали ўтганда, электр импульси ҳосил бўлади ва махсус датчик томонидан қайд этилади. Синовдан ўтказилаётган ҳужайраларнинг концентрация даражасини аниқлаш учун канал орқали керакли намуна ҳажми юборилади ва ҳосил бўлган импульслар ҳисобланади.

Баъзан, импульсларни ҳисоблашда хатолик юзага келади ва қурилма нотўғри натижа беради. Бу, масалан, диафрагмада бир вақтнинг ўзиде иккита ҳужайра мавжуд бўлганда содир бўлади. Бундай ҳолда, анализатор уларни битта электр импульси сифатида қайд этади. Бундай хатога йўл қўймаслик учун синов намунасини суюлтириш маълум концентрациядаги изотоник эритма ёрдамида амалга оширилиши зарур. Шунга қарамай, агар қон дозаси синовдан олдин етарли даражада аралаштирилмаган бўлса, намуна тўғри суюлтирилган бўлса ҳам, хатоликни четлаб ўтиб бўлмайди [2].

Биокимёвий анализатор томонидан ўтказилган таҳлил натижаси рақамли қийматлар (мутлақ ва нисбий) ва қўшимча тарзда график тасвир яни синовдан ўтган қон ҳужайраларини ҳажмий тақсимланиши бўйича гистограмма шаклида ҳам берилади. Параллел равишда олинган маълумотларнинг иккала турини ҳам таҳлил қилиш имконини беради.

Тизимнинг тезроқ ва қулайроқ ишлаши учун биокимёвий анализаторлар қуйидагилар билан жиҳозланиши мумкин:

ҳисоблаш ва штрих-кодлаш тизимлари

автоматик манипуляторлар

синов найчалари учун центрифуга

ҳар бир иш циклидан кейин тозалаш тизимлари

беморнинг натижаларини қайта ишлаш учун махсус дастурий таъминот

Биокимёвий анализаторнинг иш циклини қуйидаги босқичларга бўлиши мумкин:

қурилмани ишга тушириш;

куветни тайёрлаш;

намуналарни реактив билан аралаштириш;

таҳлил ўтказиш;

куветани ювиш;

анализаторни автоматик созлаш.

Биокимёвий анализатор ёқилгандан сўнг дарҳол таҳлил жараёни бошланади. Кейин, агар “таҳлилдан олдин тозалаш” буйруғи танланган бўлса, ювиш механизми автоматик равишда куветларни ювади. Тоза куветалар реактивни аспирация қилиш ҳолатига ўрнатилади.

Биокимёвий анализаторлар учун реактивлар

Лаборатория тадқиқотлари жараёнида биокимёвий таҳлиллар учун оддий ярим автоматик қурилмалар ва мураккаб тўлиқ автоматлаштирилган қурилмалар қўлланилади. Ҳар бир анализатор, қоида тариқасида, маълум бир реактив воситасидан фойдаланишни назарда тутди.

Анализаторлар учун реактив тўпламларининг асосий таркибий қисмларига қуйидагилар кирази:

- * изотоник эритувчи;
- * тозалаш таркиби (ҳар бир намунадан кейин қўлланилади);
- * лизинглаш эритмаси;
- * қурилмани чуқур тозалаш учун композиция;
- * сенсорни тез тозалаш учун композиция (парваришlash пайтида ҳам ишлатилади).

2. МЕТОД ВА МАТЕРИАЛЛАР

Биокимёвий анализаторларнинг таснифланиши

Биокимёвий анализаторлари иш жараёнини автоматлаштириш даражаси таснифи ва ишлатиладиган реагентлар турлари бўйича таснифланади [3-4].

А) Иш жараёнини автоматлаштириш даражаси бўйича:

Ярим автоматик биокимёвий анализаторлар - Ярим автоматик биокимёвий анализаторлар, гарчи улар билан ишлашда лаборатория ходимининг иштирокини талаб қилсада, лекин унинг вазифаларини минимал даражада камайтиради. Лаборатория ходими фақат реактивларни аралаштиради ва намуналар тайёрлайди. Қурилма анализ шаклини, калибраторлар ва стандарт намуналарни мустақил равишда киритиш кетма-кетлигини аниқлайди, фақат кейинги намунани қўшиш зарурлиги тўғрисида сўровлар беради.

2-расм. Ярим автомат (а) ва автоматик (б) биокимёвий анализаторлар

Автоматик биокимёвий анализаторлар - Автоматик биокимёвий анализаторлар кўп қўлланилиш нуқтаи назаридан энг қулай ҳисобланади. Улар билан ишлаш лаборатория ходимининг минимал иштирокини талаб қилади. Лаборатория ходими синовларни дастурлаш жараёнини назорат қилади ва синовдан ўтказиладиган намуналар сони ва уларнинг хусусиятларини аниқлаш кетма-кетлигидан келиб чиқиб дастурга буйруқларни киритади. Бошқа барча операциялар, масалан, реактивларни дозалаш ва аралаштириш, тайёр реакция аралашмасини синов майдонига жойлаштириш ва натижаларни таҳлил қилиш тўлиқ автоматик режимда амалга оширилади.

Автоматик биокимёвий анализаторнинг асосий ишлаш принципи шундан иборатки, барабанга жойлаштирилган намуналар реаксион барабанга ўрнатилган куветалар билан манипулятор ёрдамида навбатма-навбат дозланади. Манипулятор ёрдамида реагентлар

реакцион барабанидаги тегишли кюветалар билан навбатма-навбат дозалаш амалга оширилади. Барча манипуляторларнинг ҳаракати ва жойлашуви моторлар томонидан амалга оширилади. Намуналар ва реактивларни дозалаш шприц насоси ёрдамида амалга оширилади. Ҳар бир синов учун алоҳида муайян таҳлил усулига мувофиқ, кюветаларнинг фотометрияси белгиланган муддатларда ишлаб чиқарилади. Таҳлил тугагандан сўнг, кюветалар ювилади ва қурилади. Кювет ва манипулятор игналарини қуриштириш насос-компрессор томонидан помпаланадиган ҳаво оқими орқали амалга оширилади. Анализаторнинг бундай тузилиши биокимёвий синовларни юқори юқори аниқликда сифатли амалга оширишни таъминлайди.

Шундай қилиб, ярим автоматик анализаторлар билан таққослаганда автоматик биокимёвий анализаторлар бир қатор афзалликларга эга. Биринчи навбатта, бу намуналарни қайта ишлаш ва таҳлил натижаларининг юқори самарадорлиги ва тезлиги, шунингдек реактивларни автоматлаштирилган аралаштириш ва етказиб бериш натижасидаги кам сарф. Юқори ҳажмдаги синовлар учун мўлжалланган кенгайтирилган функциялар тўпламига эга бўлган автоматик биокимёвий анализаторларда реактивни сақлаш учун совутиш тизимлари мавжуд. Автоматик биокимёвий анализатор замонавий компьютер ускуналари билан бошқарилади, дастурий таъминот Windows ва DOS операцион тизимлари билан ишлашга мослаштирилган.

В) Ишлатиладиган реагентлар турлари бўйича:

Ёпиқ тизимли биокимёвий анализаторлар - ушбу турдаги анализаторларда фақат ишлаб чиқарувчи томонидан тақдим этилган чекланган миқдордаги реактивлардан фойдаланиш назарда тутилади. Дастлаб тизимга назорат ва калибрлаш маълумотлари киритилади ва ушбу тадқиқотда ишлатиладиган реактивлар ҳақидаги маълумотлар уларнинг ўпамларида келтирилган штрих-кодлардан фойдаланган ҳолда киритилади. Реактивлардан фойдаланиш имкониятининг чекланганлиги ушбу анализаторларнинг камчилиги ҳисобланади. Қоида тариқасида, ишлаб чиқарувчи томонидан тавсия қилинган реактивлар жуда қиммат, уларни арзонроқ аналоглар билан алмаштириш мумкин эмас, чунки бу анализаторнинг ногўғри ишлашига олиб келиши мумкин. Ушбу турдаги анализаторларнинг афзалликлари калибрлаш натижаларининг барқарорлиги ва ишончлилигидадир.

a)

b)

3-расм. Ёпиқ (а) ва очик тизимли (б) биокимёвий анализаторлар

Очик тизимли биокимёвий анализаторлар - ушбу анализаторларда деярли барча турдаги синовларни амалга ошириш учун ўрнатилган ёруғлик филтрлар тўплами ҳар қандай турдаги реактивлардан фойдаланиш имкониятини беради. Бошқа жиҳатдан, очик ва

ёпиқ тизимли биокимёвий анализаторлар ишлаш принципи бир хил. Шуниси эътиборга лойиқки, барча очиқ турдаги анализаторлар бир хил эмас. Ҳар бир ишлаб чиқарувчи ўзига хос дизайнларни таклиф этади - реагентлар блоклари, таҳлил қилинган намуналар блоклари ва бошқалар.

Биокимёвий анализаторлар. Қиёслаш усуллари ва воситалари

Биокимёвий анализаторларни қиёслаш О'z DSt 8.045:2015 "Биокимёвий анализаторлар. Қиёслаш услубияти" давлат стандартига мувофиқ амалга оширилади [5].

Мазкур стандарт биокимёвий тадқиқотлар ўтказишда суяқ пробаларнинг оптик зичлигини ўлчаш учун мўлжалланган стандарт биокимёвий анализаторларга таалуқли бўлиб, бирламчи ва даврий қиёслашдан ўтказиш тартибини белгилайди.

3. НАТИЖА ВА МУҲОКАМАЛАР

3.1 Қиёслаш операцияларини амалга оширишдан олдин бажариладиган амаллар **Қиёсловчиларнинг малакасига қўйиладиган талаблар:**

Ўлчаш воситаларини қиёслашдан ўтказиш ишларини бажаришга махсус метрологик тайёргарлиги бўлган ва биокимёвий анализаторларни қиёсловчи сифатида аттестатланган, шунингдек ушбу соҳада маълум иш тажрибасига эга бўлган мутахассислар қўйилади.

Қиёслаш ўтказадиган мутахассислар мазкур стандартда, шунингдек қиёсланадиган биокимёвий анализаторларнинг техник ва эксплуатацион ҳужжатларида баён этилган билимларга эга бўлишлари керак.

Қиёслаш ишларини ўтказишдан аввал мутахассислар хавфсизлик техникаси, ишлаб чиқариш санитарияси ва меҳнат муҳофазаси бўйича инструктаж ўтишлари керак.

Изоляция қаршилиги ва изоляция мустаҳкамлигини ўлчашларни бажаришга билимларни текшириш тўғрисида гувоҳномаси бўлган ва 1000 V гача ускуналарда ўлчашларни бажаришда электр хавфсизлик бўйича учдан паст бўлмаган малака гуруҳига эга бўлган, ўқитилган ходимлар қўйилади.

Мутахассислар қиёслаш ўтказишда ўлчашларнинг сифатсиз бажарилганлиги ва бажариладиган ишларни амалга ошириш жараёнида олинган ахборотнинг махфийлиги учун жавобгар бўладилар.

Хавфсизлик талаблари:

Биокимёвий анализаторларни қиёслашдан ўтказишда қуйидаги хавфсизлик техникаси талабларига риоя этилиши керак:

Биокимёвий анализаторларни қиёслашдан ўтказиш учун мўлжалланган хона ГОСТ12.1.004 бўйича ёнгин сигнализацияси ва ўт ўчириш ускуналари билан жиҳозланган бўлиши керак;

Биокимёвий анализаторларни қиёслашдан ўтказиш учун мўлжалланган хона микроклим кўрсаткичлари бўйича умумий санитария-гигиеник талабларга ва ишчи зона ҳавосидаги зарарли моддаларнинг ГОСТ 12.1.005да белгиланган жоиз миқдорига мос бўлиши ва оқим тортиш вентиляцияси билан жиҳозланган бўлиши керак.

Бевосита биокимёвий анализаторларни қиёслаш шартлари:

қиёслаш ўтказилишида қуйидаги нормал шароитларга амал қилиниши лозим (О'z DSt 8.045 7.1 банди):

атроф муҳит ҳарорати $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$;

атмосфера босими (95 ± 11) кПа;

ҳавонинг нисбий намлиги (55 ± 25) %;

Қиёслашдан аввал босим ўлчагичи ушбу кўрсатилган шароитларда камида икки соат сақлаб турилади.

Қиёслашга тайёргарлик:

Биокимёвий анализаторларни қиёслашдан ўтказишдан аввал:

- қиёслашда иштирок этадиган биокимёвий анализаторларни ва барча ўлчаш воситаларини аниқ турдаги ўлчаш воситасининг фойдаланиш хужжатлари талабларига мувофиқ ўрнатиш, маҳкамлаш, тайёрлаш ва сошлаш;

- намунавий ўлчаш воситаларининг қиёслаш сертификатлари мавжудлигини текшириш амалга оширилади.

Намунавий ўлчаш воситалари:

О'z DSt 8.045 биокимёвий анализаторларни қиёслашдан ўтказишда куйидаги намунавий ўлчаш воситаларидан фойдаланиш тавсия этилади. Қиёсланадиган биокимёвий анализаторларнинг метрологик тавсифлари талаб этилган аниқлик билан аниқланишини таъминлайдиган бошқа қиёслаш воситаларидан фойдаланишга йўл қўйилади.

1. Атроф мухит шароитларини аниқлаш учун

М-67 барометр-анероид. Ўлчаш диапазони 80 кРа дан 106 кРа гача, бўлинма қиймати: 1 mm Hg (4-с расм)

Ўлчаш диапазони 10 % дан 100 % гача бўлган М-34-М аспирацион психрометр (4-d расм).

Ўлчаш диапазони 0 °С дан 50 °С гача бўлган ТЛ4 лаборатория термометри. Бўлинма қиймати: 0,1 °С.

Атроф мухит шароитларини аниқлаш учун метрологик тавсифлари талаб этилган қиёслаш шароитларининг иқлимий омилларини аниқлашга имкон берадиган бошқа қиёслаш воситаларидан фойдаланишга йўл қўйилади.

2. Изоляция электр қаршилиги ва мустаҳкамлигини текшириш

Ўлчаш диапазони 0 дан 100 МΩ гача бўлган М4100/3 мегаомметр. Аниқлик класи 1 (4-b расм).

Универсал тешиб ўтувчи ускуна. УПУ-10 ростланувчи кучланишни ўлчаш диапазони 0 дан 10 kV гача.

3. Метрологик хусусиятларини аниқлаш учун

Ўлчаш чегараси 0 дан 1,098 Abs гача ва хатолиги 0,002 дан Abs 0,006 Abs гача, ёруғлик филтрларининг тўлқин узунликлари 270,0 nm дан 875,8 nm гача бўлган №666S000 (666-F1, 666-F2, 666-F3, 666-F4) 666-F7 стандарт ёруғлик филтри (4-a расм).

4-расм. а) 666-F7 стандарт ёруғлик филтри, б) М4100/3 туридаги мегаомметр, с) М-67 барометр-анероид, d) М-34-М аспирацион психрометр

3.2 Биокимёвий анализаторларни қиёслашдан ўтказиш тартиби

3.2.1 Ташқи кўрик

Биокимёвий анализаторларни ташқи кўриқдан ўтказишда қуйидаги операциялар бажарилади:

- техник ва эксплуатацион ҳужжатлар мавжудлиги текширилади;
- биокимёвий анализаторлар бутлигининг техник ва эксплуатацион ҳужжатлар талабларига мувофиқлиги текширилади;
- ишлашига халақит берадиган ва унинг ёрдамида ўтказиладиган ўлчашлар аниқлигига таъсир қиладиган механик шикастлар мавжуд эмаслиги текширилади;
- аниқ кўринадиган ва ишлаб чиқарувчининг товар белгисига, завод серия рақамига, тур номи ва белгисига эга бўлган маркировка мавжудлиги текширилади.

Ушбу кўрсатилган барча талабларга мувофиқлик аниқланган тақдирда, ташқи кўриқ муваффақиятли ўтган ҳисобланади ва кейинги босқичга ўтилади.

Агар ташқи кўриқ ўтказилганда ушбу кўрсатилган талаблар бўйича номувофиқликлар аниқланган бўлса, у ҳолда босим ўлчагичлари кейинги қиёслаш босқичларига қўйилмайди ва номувофиқлиги тўғрисида хабарнома расмийлаштирилади.

3.2.2 Синаб кўриш

Синаб кўриш ўтказилганда биокимёвий анализаторларнинг ишга яроқлилиги текширилади.

Биокимёвий анализаторларнинг ишга яроқлилигини текшириш ички (батарея, аккумуляторларда) ва ташқи (адаптер) таъминот манбаларида амалга оширилади.

Ички таъминот манбаларига эга биокимёвий анализаторларни ёқишда унинг дисплей экранида таъминот элементлари зарядсизланганлиги ва алмаштирилиши талаб этилишини кўрсатадиган белгилар ёнмаслиги керак.

Ташқи адаптерга эга биокимёвий анализаторларни ёқишда унинг уланиши бўйича техник ва эксплуатацион ҳужжатларнинг тегишли кўрсатмалари бажарилади.

Ушбу кўрсатилган барча талабларга мувофиқлик аниқланган тақдирда, синаб кўриш жараёни муваффақиятли ўтган ҳисобланади ва кейинги босқичга ўтилади.

Агар синаб кўриш ўтказилганда нуқсонлар аниқланган бўлса, ўлчаш воситасини қиёслаш ишлари давом эттирилмайди ва яроқсизлиги тўғрисида хабарнома расмийлаштирилади.

Изоляция электр қаршилигини текшириш

Изоляция электр қаршилигини текшириш ГОСТ 12.2.007.0 га мувофиқ ўтказилади.

Анализатор таъминот тармоғидан узилади, анализатор корпуси ва тармоқ клемма контактлари ўртасига мегометр уланади. Корпус ва ўзгарувчан ток бўйича корпусдан ажратилган электр занжирлар (ишчи кучланиш 110÷220 V) ўртасидаги изоляция қаршилиги 20 МΩ дан кўп бўлмаслиги керак.

Изоляция электр мустаҳкамлигини текшириш

Изоляция электр мустаҳкамлигини текшириш ГОСТ 12.2.007.0 га мувофиқ ўтказилади.

Корпус ва ўзгарувчан ток бўйича корпусдан ажратилган электр занжирлар ўртасидаги изоляция 1 min давомида 50 Hz частотали, 1.5 kV ўзгарувчан ток синов кучланишининг таъсирини кўтара олиши керак.

Ушбу кўрсатилган барча талабларга мувофиқлик аниқланган тақдирда, синаб кўриш жараёни муваффақиятли ўтган ҳисобланади ва кейинги босқичга ўтилади.

Агар синаб кўриш ўтказилганда нуқсонлар аниқланган бўлса, ўлчаш воситасини қиёслаш ишлари давом эттирилмайди ва яроқсизлиги тўғрисида хабарнома расмийлаштирилади.

3.2.3 Метрологик хусусиятларини аниқлаш

Биокимёвий анализаторларнинг нисбий хатолигини аниқлаш

Анализатор асосий нисбий хатолигини аниқлаш стандарт ёруғлик филтри оптик зичлик қийматларининг кўрсатишлараро (ёруғлик филтрининг паспорт маълумотлари) ва аттестацияланаётган анализатор қийматининг фоиз нисбати билан ўтказилади, яъни ўлчаш мутлақ хатолигининг ўлчанаётган катталиқнинг ҳақиқий қийматига нисбати билан ифодаланган ўлчаш хатолиги.

Ўлчашлар ўтказилиши қуйидаги тартибда ўтказилади:

Таъминот кабелининг битта учини анализатор тармоқ уясига ва бошқасини девордаги таъминот тармоқ ажратгичига уланади.

Таъминот узгичини (оп) ҳолатига ўтказилади. Анализатор 1,5 минут вақтни оладиган инициализацияни бошлайди. Инициализация муваффақиятли якунлангандан сўнг экранда бош меню пайдо бўлади.

Изоҳ:

- тармоқ розетки тўғри уланганлигига ишонч ҳосил қилинг.

Нотўғри уланиш электр травмаларга ва/ёки асбоб ускунанинг шикастланишига олиб келади.

- анализатор ичида эрувчан сақлагичлар – керакли тур ва номиналдалигига ҳамда анализатор тармоқни билан мос тушадиган кучланишга созланганлигига ишонч ҳосил қилинг.

Зарур параметрларни (тўлқин узинлиги, филтрларни ва таҳлил турини (абсорбсия)) ўрнатиш анализатор клавиатураси ёрдамида бажарилади;

Параметрларни ўрнатишни тугатиб, ёруғлик филтрларини анализаторнинг ўлчаш ячейкаларига киритилади ва ҳар бир чуқурча таҳлилининг натижаси учун жорий ёруғлик филтрида ўлчашларни ишга тушириш учун (start) тугмаси танланади. Оптик зичлигининг ўлчанган қиймати ёзиб олинади ва ўлчашлар камида 3 марта такрорланади.

Нисбий хатолик қуйидаги формула бўйича ҳисобланади:

$$\Delta = \frac{(D_{iz} - D_{st})}{D_{st}} \times 100, \% \quad (1)$$

бу ерда:

D_{iz} – қиёсланаётган анализатор оптик зичлигининг ўлчанган қиймати, Abs;

D_{st} - намунавий ёруғлик филтрининг оптик зичлик қиймати, Abs.

Оптик зичликни ўлчаш натижаларининг ўртача квадратик хатолигини аниқлаш.

Оптик зичликни ўлчаш натижаларининг ўртача квадратик хатолигини аниқлаш бир турдаги ўлчашларни кўп марта қайта ўлчаш йўли билан, алоҳида олинган ҳолда ўртача квадратик хатоликни баҳолаш орқали амалга оширилади. Яни ўртача квадратик хатоликни баҳолаш 10 марта ўлчаш орқали олинган натижаларни қайта ишлаш йўли билан амалга оширилади.

Ўлчашлар аниқ турдаги анализаторлар ўлчаш диапазони ўртасига яқин нуқталарда ўтказилади.

Оптик зичликни ўлчаш натижаларининг ўртача квадратик хатолигини аниқлаш куйидаги формула бўйича ҳисобланади:

$$\delta = \sqrt{\frac{\sum_{n=1}^1 (D_{iz} - D_{sr})^2}{n(n-1)}} \quad (2)$$

бу ерда:

D_{iz} – қиёсланаётган анализатор оптик зичлигининг ўлчанган қиймати, Abs;

D_{sr} - Оптик зичликнинг ўртача арифметик қиймати, Abs;

n – ўлчашлар сони.

Хар бир ёруғлик филтри бўйича оптик зичликни ўлчаш хатолигининг қиймати, шунингдек битта ёруғлик филтри учун ўртача квадратик хатолиги қиймати аниқ турдаги анализаторнинг фойдаланиш бўйича қўлланмасида кўрсатилган қийматлардан ошмаса, анализатор қиёслашдан ўтган ҳисобланади.

3.3 Қиёслаш натижаларини расмийлаштириш

Қиёслаш натижаларини расмийлаштиришда агар қиёслаш натижалари ижобий бўлса Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 29 августдаги 528-сон қарори билан тасдиқланган Ўлчаш воситаларини қиёслашдан ўтказиш қоидаларига мувофиқ қиёслаш гувоҳномасини расмийлаштиради, қиёслаш натижалари салбий бўлганда шу қоидалар асосида яроқсизлик ҳақида хабарнома берилади [7].

ХУЛОСА

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, биокимёвий анализаторларини белгиланган меъёрий ҳужжатлар талаблари асосида ўз вақтида қиёслаш ишларини сифатли амалга ошириш орқали биокимёвий анализаторлар метрологик кузатилувчанлиги таъминланади. Бу эса ўз навбатида беморларга қўйилаётган ташхисларнинг аниқлиги ва ишончилиги ошишига ва даволаш ишларининг самарадорлигига сабаб бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Joseph D. Bronzino. The Biomedical Engineering HandBook, Second Edition. CRC Press LLC, 2000, 3189 p.
2. John G. Webster eds. Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation, Second Edition. A John Wiley & Sons, Inc., Publication. 2006, 544 p.
3. Г.Ж.Жарилкасинова, Д.Р.Адизова “Амалий тиббиётдаги янги технологиялар” Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашриёти, Тошкент-2012, 207 бет
4. Нишонов В.Х., Мўминов Н.Ш. “Metrological support system in the field of health care of the Republic of Uzbekistan” European Journal of Research Development and Sustainability, импакт фактор 7.455, 2 сон, Феврал-2021, Испания
5. O‘z DSt 8.045:2015 “Биокимёвий анализаторлар. Қиёслаш услубияти” давлат стандарти.
6. Нишонов В.Х., Мўминов Н.Ш., Алмир Баднжевич “Ўзбекистон Республикасида қонунлаштирувчи тиббиёт метрологияси самарадорлиги” Илм-фан ва инновацион ривожланиш журнали, Январ-2023, 1 сон 42-53 бетлар, Тошкент – Ўзбекистон